

АНТИПРИВИВОЧНИКИ В РОССИИ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА**ANTI-VACCINERS IN RUSSIA AS A MEDICAL AND SOCIAL PROBLEM****ИВАНОВА РЕГИНА АЛЕКСАНДРОВНА,***Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.***ЧЕРНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,***Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.***АНИСИМОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА,***кандидат медицинских наук, доцент,**Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.***IVANOVA REGINA ALEXANDROVNA,***I.N. Ulianov Chuvash State University.***CHERNOVA ANASTASIA ALEXANDROVNA,***I.N. Ulianov Chuvash State University.***ANISIMOVA TATYANA ANATOLYEVNA,***Candidate of medical sciences, associate professor,**I.N. Ulianov Chuvash State University.*

В статье рассматривается феномен антипрививочников в современном обществе. Приводятся и анализируются основные мифы, утверждения и аргументы, не имеющие научного обоснования, которые пропагандируются сторонниками антивакцинации. Приводятся примеры вспышек, связанных с антивакцинными движениями. Выявляются последствия распространения антипрививочных убеждений для общественного здоровья. В результате предлагаются аргументированные факты и данные в поддержку вакцинации как одного из важнейших инструментов общественного здравоохранения. Сделан вывод, что повышение доверия людей к прививкам может помочь достичь контроля над инфекционными заболеваниями и улучшить общественное здоровье.

The article examines the phenomenon of anti-vaccinators in modern society. The main myths, statements and arguments that have no scientific basis, which are promoted by supporters of anti-vaccination, are presented and analyzed. Examples of outbreaks associated with anti-vaccine movements are given. The consequences of the spread of anti-vaccination beliefs for public health are revealed. As a result, well-reasoned facts and data are offered in support of vaccination as one of the most important public health tools. It is concluded that increasing people's confidence in vaccinations can help achieve control over infectious diseases and improve public health.

Ключевые слова: *антивакцинация, коллективный иммунитет, вакцинация, прививки, иммунология, инфекционные болезни.*

Key words: *anti-vaccination, herd immunity, vaccination, vaccinations, immunology, infectious diseases.*

Проблема антипрививочного движения в современном обществе становится все более актуальной и обсуждаемой. Отказ от вакцинации, поддерживаемый антипрививочниками, вызывает серьезные опасения среди медицинского сообщества и обществен-

ности в целом в связи с угрозой распространения инфекционных заболеваний, которые могут привести к тяжелым осложнениям и даже смерти [3]. Информационные кампании и научные исследования неоднократно доказывали безопасность и эффективность вакцинации в предотвращении серьезных заболеваний, однако антипрививочники продолжают распространять мифы и ложные утверждения о вреде вакцин, создавая дезинформацию, которая может нанести ущерб общественному здоровью. Из-за низкого уровня вакцинации появляется очень высокий риск для населения, особенно для тех, кто по состоянию здоровья не может пройти вакцинацию или имеет аллергическую реакцию на введение вакцин. Эти группы людей очень уязвимы перед возможными вспышками заболеваний. Кроме того, инфекционные заболевания, такие как корь, коклюш и другие, могут быть особенно опасны для детей и беременных женщин.

Антивакцинаторство как движение началось после того, как Эдвард Дженнер разработал вакцину против натуральной оспы в 1796 году. Он доказал, что, если здорового человека "привить" небольшим количеством вируса коревой оспы, у него появится иммунитет к натуральной оспе. Врач извлек вирус из абсцесса на руке доярки, у которой была коровья оспа (заболевание, которое люди легко переносят). Движение против вакцинации в то время было вызвано страхом перед неизвестным, многим она казалась неприемлемым с религиозной точки зрения [4]. Некоторые люди считали неправильным вмешательство государства в здравоохранение, которое всегда было личным и семейным делом. Карикатуры против вакцинации того периода изображали людей, у которых после прививок вырастали рога и хвосты, или ученых в париках, скармливающих детей чудовищу, похожему на корову.

Антипрививочное движение также поднимает важные вопросы этики, свободы выбора и прав человека. Одни сторонники отмечают, что каждый должен иметь право решать о своем здоровье самостоятельно и отказываться от прививок, если это соответствует их убеждениям. В то же время, сторонники вакцинации аргументируют, что принятие вакцин несет социальную ответственность за защиту общества в целом, особенно уязвимых групп, таких как дети, пожилые люди и люди с иммунодефицитами.

Рис. 1. Динамика заболеваемости корью (на 100 тыс. населения) и охваты иммунизацией против кори населения Российской Федерации, 2010-2022 гг., %

Вспышки заболеваний из-за антипрививочных движений становятся все более серьезной проблемой и в ряде стран. Отказ от прививок приводит к нарушению коллективного иммунитета, что способствует возникновению эпидемий опасных инфекционных заболеваний [9].

Один из примеров вспышки, связанной с антивакцинными движениями, произошел в Дагестане в 2021 году. Тогда в стране была зарегистрирована серьезная эпидемия полиомиелита, которая распространилась из-за низкого уровня вакцинации. Согласно постановлению №5 «О проведении подчищающей иммунизации против полиомиелита в Республике Дагестан», установлено, что к концу 2021 года в республике оставались непривитыми против полиомиелита 18 939 детей до 15 лет [1].

Вспышки кори в России стали также неотъемлемой частью проблемы недостаточной вакцинации и антивакцинных движений [2]. С января по сентябрь 2023 года в России выявлено 8073 случая кори – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 28 732% (в 288 раз), следует из данных Роспотребнадзора [6, с. 209].

Вспышки коклюша в России в 2023 году вызвали серьезную обеспокоенность среди медицинских специалистов и населения страны. По данным Росстата, количество случаев заболевания значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом. За первые 10 месяцев 2023 года количество зарегистрированных случаев коклюша достигло 27,8 тыс., что почти в девять раз превысило общее число заболевших за весь 2022 год [8].

Рис. 2. Динамика заболеваемости коклюшем и своевременность охвата иммунизацией населения Российской Федерации в 2010–2022 гг. (на 100 тыс. населения) [1, с. 211]

Антивакцинаторы приводят ряд аргументов в поддержку своей позиции, хотя многие из них основаны на мифах и недостоверной информации. Мы проанализировали такие источники информации как “Mail.ru”, группы социальной сети “ВКонтакте”. Некоторые из основных аргументов включают в себя:

1. Сомнения в безопасности: Антивакцинаторы утверждают, что вакцины содержат опасные ингредиенты, такие как ртуть, формальдегид и другие химические вещества, которые могут нанести вред здоровью. «Я против. Категорично и основательно. Дорогие мамоч-

ки, вы хоть разочек попросите врачей дать вам документ, подтверждающий или описывающий состав...полный состав прививки. Не дадут. Они и сами не знают. Их задача - уколость, а последствия — это наши проблемы. Очень много информации видела на эту тему. Категорично против. Да, кстати, у меня двое деток, и слава Богу, растут без этого здоровые и сильные» [10].

2. Связь с различными заболеваниями и побочными эффектами: Некоторые антивакцинаторы считают, что прививки могут быть причиной различных заболеваний, включая аутизм, болезни сердца, аллергии и другие патологии. “У моего ребенка после первой прививки АКДС в 4 месяца начались судороги, а сейчас нам 3 года 4 месяца диагноз - эпилепсия. Я не советую вам делать прививки. Лежала часто в больнице, у многих детей проблему после прививок, причем неисправимые!!!” [10].

3. Укрепление иммунитета естественным путем: антипрививочники считают, что лучше укреплять иммунитет органическими методами, такими как правильное питание, здоровый образ жизни и т. д., чем с помощью вакцинации. “Слышали ни один раз от врачей, что покупают часто справки, что привиты и детей и внуков давно не прививают...Интересно почему? Среди наших знакомы (только в нашем небольшом городке) мы знаем как минимум троих кто пострадал от прививок... Кто-то долго восстанавливал ребенка, а у одних в инвалидном кресле катается теперь...Так что извините, но это выбор каждого, что делать или не делать своему ребенку... Организм изначально чистый рождается и сам имеет в себе силы противостоять атакам на него... помогать ему не нужно, только в крайнем случае” [10].

4. Сомнения в эффективности: утверждают, что вакцины неэффективны и что недостаточно доказательств их полезности и защитного воздействия. Моя старшая дочка (1986 г.р.) до 9 месяцев была подвижной и уже...уже бегала...И вдруг после прививки ноги стали подкашиваться, затем вообще могла только ползать...Плакала по ночам три года. Все эти три года жаловалась на боли в теле (не только в ногах). Эти три года были мучением для всей семьи. Младшую дочь не позволила колоть прививками. Ей 32 года. С рождения ни одной прививки. Здоровая. Благодарю Бога за её здоровье [10].

5. Ложная уверенность в безопасности благодаря коллективному иммунитету: Часть антивакцинаторов считает, что если другие люди вакцинированы, то им не нужно прививаться, чтобы быть защищенными от болезни [5].

Эти аргументы могут вызывать сомнения у людей и оказывать влияние на их решение о вакцинации. Однако важно помнить, что позиция приверженцев вакцинации основана на доказанной эффективности и безопасности вакцин, а также на защите общественного здоровья и предотвращении серьезных инфекционных заболеваний.

Дальнейшее изучение антипрививочного движения позволяет понять, что в основе отказа от вакцинации лежат различные мотивы, включая научные сомнения, личные убеждения, общественные предрассудки и даже экономические интересы [7]. Решение данного конфликта требует комплексного подхода, включающего образовательные программы, улучшение информационной общедоступности, а также плодотворный диалог между сторонами конфликта для повышения уровня осведомленности и поддержки вакцинации как важного элемента общественного здравоохранения.

Важно помнить, что вакцины являются одним из наиболее важных и эффективных средств защиты от инфекционных заболеваний. Они помогают предотвращать инфекционные заболевания, защищая людей от опасных инфекций, снизить заболеваемость и смертность, позволяют снизить экономические потери, связанные с распространением инфекционных заболеваний, таких как потери рабочего времени, медицинские расходы, стимулируют научные исследования, так как разработка новых вакцин требует активного научного исследования, стимулируя развитие медицины и биотехнологий.

Выводы.

На данный момент всех детей до 18 лет вакцинируют согласно Национальному календарю прививок. Однако вспышки инфекционных заболеваний, входящих в этот список, в последние годы сильно участились и приняли тяжелое течение с увеличением летальности. Это говорит о том, что люди не следуют научно обоснованной информации, не выполняют рекомендации после введения вакцин, получают отрицательный эффект, из-за чего возрастает количество антипрививочников. Борьба со вспышками заболеваний из-за антивакцинаторов требует комплексного подхода, включая улучшение информирования населения об иммунизации и ужесточение правил вакцинации детей в образовательных и медицинских учреждениях. Только повышением доверия людей к прививкам можно достичь контроля над инфекционными заболеваниями и улучшить общественное здоровье.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни // Lenta.ru. 2023. URL: <https://lenta.ru/articles/2023/03/14/poli> (дата обращения 24.04.2024)
2. «Красный режим»: куда в России вернулась корь и как с ней борются регионы // РБК. 2023. URL: <https://www.rbc.ru/society/03/05/2023/644bfb2e9a794737383b215d> (дата обращения 29.04.2024).
3. Лескова И.В., Зязин С.Ю. Недоверие к вакцинации как информационный вброс // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2021. № 29(1). С. 37-40.
4. Мац А.Н., Чепрасова Е.В. Антипривочный скепсис как социально-психологический феномен // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2014. № 5(78). С. 111-115.
5. Мац А.Н. Антипрививочная дезинформация относительно частоты побочных эффектов и токсичности вакцин // Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2010. №2. С. 111-118.
6. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2022 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2023. 368 с.
7. Пирогова И.А. Современные представления о пользе и вреде вакцинопрофилактики / И.А. Пирогова, М.В. Шалдина // Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. 2017. Т. 2. № 2(17). С. 39-42.
8. Покрыться корькой: с начала года болезнь выявили минимум в 46 регионах // Известия. 2024. URL: <https://iz.ru/1647234/sofiia-prokhorchuk-iana-shturma-valeriia-mishina/pokrytsia-korkoi-snachala-goda-bolezn-vyiavili-minimum-v-46-regionakh> (дата обращения 26.04.2024).
9. «Слухи возникают из-за отсутствия достоверной официальной информации, которой бы все доверяли». Реальное время. 2019. URL: <https://realnoevremya.ru/articles/135346-minzdrav-rf-zapretit-publikacii-o-vrede-privivok> (дата обращения 23.04.2024).
10. Mail Дети // Форум. URL: https://deti.mail.ru/forum/nashi_deti/ot_dvuh_do_chetyrjoh/bojus_stavit_privivki_svoemu_rebenku/ (дата обращения 24.04.2024).

© Иванова Р.А., Чернова А.А., Анисимова Т.А., 2024.